

УДК 94(47).073

«ПОВОЛЖСКИЙ ВОЯЖ» А.И. КАЗАРСКОГО В 1831–1832 ГОДАХ: ЦЕЛИ, ХОД И ИТОГИ¹

"THE VOLGA VOYAGE" OF A.I. KAZARSKY IN 1831-1832: GOALS, PROGRESS AND RESULTS

Хапаев В.В.
Khapaev V.V.*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. В статье, на основе материалов федеральных архивов России, изучены цели, ход и итоги инспекционной поездки флигель-адъютанта императора Николая I Александра Ивановича Казарского в ноябре 1831 – феврале 1832 года. Установлено, что А.И. Казарскому было поручено проверить состояние тюрем, больниц и тюремных лазаретов в черноземных и поволжских губерниях России. Рапорты А.И. Казарского направлялись непосредственно шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу, а тот докладывал их содержание императору, получая указания об исправлении выявленных Казарским недостатков и (хотя далеко не всегда) наказании виновных. Сделан вывод, что А.И. Казарский отнесся к этому поручению, непрофильному для него как военного моряка, со всей ответственностью. Проявил деловую хватку и принципиальность. Его всенародная слава героя русско-турецкой войны и любимца императора также способствовала успеху дела. Поручения, которые доверяли А.И. Казарскому после этой поездки, становились все более ответственными и важными для государства.

Abstract. The article, based on materials from the federal archives of Russia, examines the goals, progress and results of the inspection trip of the aide-de-camp of Emperor Nicholas I Alexander Ivanovich Kazarsky in November 1831 – February 1832. It was established that A.I. Kazarsky was instructed to inspect the condition of prisons, hospitals and prison infirmaries in the black earth and Volga provinces of Russia. A.I. Kazarsky's reports were sent directly to the chief of the gendarmes A.Kh. Benckendorff, who reported their contents to the emperor, receiving instructions on correcting the shortcomings identified by Kazarsky and (although not always) punishing the guilty. It is concluded that A.I. Kazarsky treated this assignment, which was not his specialty as a naval officer, with full responsibility. He demonstrated business acumen and integrity. His nationwide fame as a hero of the Russo-Turkish War and a favorite of the emperor also contributed to the success of the matter. The assignments that were entrusted to A.I. Kazarsky after this trip became increasingly responsible and important for the state.

Ключевые слова. Александр Иванович Казарский, флигель-адъютант, инспекция, больницы, тюрьмы, лазареты, Поволжье, Черноземье.

Keywords. Alexander Ivanovich Kazarsky, aide-de-camp, inspection, hospitals, prisons, infirmaries, Volga region, Black Earth region.

Александр Иванович Казарский знаменит, в первую очередь, как командир брига Черноморского флота «Меркурий», который вышел победителем из неравного боя с двумя турецкими линейными кораблями 14(26) мая 1829 года. За этот подвиг бриг (первым и единственным на Черноморском флоте) был награжден по указу императора кормовым Георгиевским флагом, весь экипаж был поощрен пожизненной пенсией в размере двойного оклада, офицеры произведены в следующие чины и награждены орденами. Командир брига был произведен во флигель-адъютанты императора. Все это – общеизвестные факты, неоднократно описанные и в научной, и в публицистической литературе.

Однако деятельность Александра Ивановича в качестве флигель-адъютанта известная гораздо меньше, хотя сведения об это содержатся в большом количестве документов, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном историческом архиве и Российском государственном архиве Военно-Морского флота.

Эта сторона деятельности черноморского героя еще не изучалась в историографии. Единственное исключение – статья московского историка Л.В. Ульяновой, в которой этот вопрос был затронут кратко, в числе прочих [10, с. 36–38].

¹ Статья создана в рамках реализации гранта Президентского Фонда культурных инициатив «Бриг номер один». Договор № ПФКИ-25-1-011058 от 25.01.2025.

В течение полугода (с июня по ноябрь 1831 года) А.И. Казарский, тогда капитан 2 ранга, возглавлял карантинный караул в Петергофе и новой императорской резиденции Александрия [2, л. 107об.], выставленный в связи со вспышкой эпидемии холеры. Его дальнейшие назначения и перемещения стали возможно лишь после отмены карантина. Газета «Северная пчела» в статье от 7(19) ноября 1831 года написала об этом так: «С чувством искреннего удовольствия и благоговейной признательности к Всеблагому Провидению, извещаем читателей наших о совершенном прекращении холеры в здешней столице» [9, с. 1].

Сразу же по окончании карантина Казарский получил первое полностью самостоятельное поручение в качестве флигель-адъютанта – совершить большую инспекционную поездку по приволжским и черноземным губерниям. Через 3 дня после снятия карантинных ограничений, 10(22) ноября, Александр Иванович отправился в путь [1, л. 1].

Перемещения Казарского были стремительными (видимо, снежный покров в ту зиму оказался устойчивым, а санный путь легким). Л.В. Ульянова описывает поездку так: «За ноябрь – декабрь 1831 года Казарский побывал в Покрове..., Судогде и Муроме Владимирской губернии, Сызрани и Буинске Симбирской губернии, Нижнем Новгороде и Василии Сурском, Чебоксарах и Свяжске, Саратове» [10, с. 36]. Инспекция не закончилась в декабре 1831 года. Продолжалась она и в январе, и в феврале 1832 г.

Суть полученного Казарским «особого», т.е. полученного «от особы императора» поручения, была проста. Он должен был посетить по маршруту следования тюрьмы и больницы, осмотреть их и доложить, в каких условиях содержатся арестанты и пациенты [3], [4], [5], [6], [7].

Донесения он направлял лично шефу жандармов Александру Христофоровичу Бенкендорфу, а тот докладывал Николаю I [10, с. 38], который налагал соответствующие резолюции или изрекал свою волю устно. От статс-секретаря, товарища¹ министра внутренних дел Николая Петровича Новосильцева Бенкендорф требовал конкретных мер реагирования. Хранящееся в ГА РФ небольшое дело² «О сделанных флигель-адъютантом Казарским в проезде его через разные губернии замечаниях о злоупотреблениях и беспорядках» [1] позволяет подробнее узнать, какие «злоупотребления и беспорядки» выявил наш герой, и какие меры по их преодолению приказано было принять.

Из каждого посещенного Казарским города граф Бенкендорф получал донесение, которое немедленно направлялось «в работу». Уже 19(31) ноября Н.П. Новосильцеву шеф жандармов направил первую выписку из рапорта Казарского для принятия мер реагирования [1, л. 2]. 21 ноября (3 декабря) Николай I получил «всеподданнейший доклад» об осмотре Казарским больницы и тюремного замка в Нижнем Новгороде [1, л. 3]. На следующий день – о состоянии больницы и помещений арестантских рот в уездном городе Василь-Сурске Нижегородской губернии [1, л. 4].

3(15) декабря 1831 года Владимирский гражданский губернатор Иван Эммануилович Курута уже докладывал Бенкендорфу об устранении замечаний, выявленных Казарским в лазарете и больнице при остроге уездного города Покров, стоящего на полпути из Москвы во Владимир. Этот доклад наглядно показывает, в какие хозяйственные мелочи умудрялся в короткий срок вникнуть Александр Иванович, а следом за ним – те, кому предстояло устранять выявленные изъяны. Привожу его полностью.

«Милостивый государь Александр Христофорович!

Московский военный генерал-губернатор³ сообщил мне выписку из доставленных ему от вашего высокопревосходительства замечаний флигель-адъютанта Казарского по городу Покрову для надлежащего со стороны моей распоряджения. По состоянию упомянутого города в управляемой мною губернии в замечаниях господина Казарского объяснено, что помещение лазарета в Покрове неудобно, а белья недостаточно и не имеется суконных одеял, как при оном, так и в больнице при остроге, и что пересыльные арестанты, будучи продовольствуемы от одного продавца, который доставляет припасы по ценам, высшим противу существующих в городе, не могут иметь по дороговизне в оных ничего другого, кроме хлеба и воды. По сведениям, как имеющимся в делах моих, так и истребованных ныне от местного начальства, открылось следующее. Градская больница в Покрове для избежания напрасных от казны расходов, помещается в общественном доме, который по располо-

¹ В Российской империи словом «товарищ» назывался заместитель начальствующего лица.

² Авторы выражают признательность Л.В. Ульяновой за помощь в выявлении этого дела в фондах ГА РФ.

³ В это время должность Московского военного генерал-губернатора занимал князь Дмитрий Васильевич Голицын. Письмо попало к нему, видимо, потому что в Московской губернии тоже были населенные пункты с названием Покров – одно село и 4 деревни. Но поскольку в рапорте речь шла о городе, документ переправили в соседнюю Владимирскую губернию, в которой город Покров находился на самой границе с Московской губернией.

женню своему и по неимению во всем городе других ни казённых, ни общественных строений, представляется довольно изрядным, и которое сверх того в будущем лете предположено исправить на счёт Комиссариата¹.

Вещей в сей больнице, при последнем обозрении моем города Покрова, состояло: рубах 20, колпаков 15, чулок 15, простынь 18, наволочек на подушках 18, одеял зимних 8, летних 10, пододеяльников 9, тюфяков 10, салфеток 14, полотенцев 8, халатов зимних 10, и 8 летних. [Поскольку] Больных в сей больнице ни в каком случае не может быть более 10 человек, то в то же время сделано со стороны моей распоряжение о постройке вдобавок означенных вещей: рубах 10, колпаков 5, халатов летних 2, одеял зимних 2, пододеяльников 12, простынь 2, наволочек 2, полотенцев 2 и чулок 5 пар. Что же относится до продовольствия пересыльных арестантов, то по весьма малому числу людей, торгующих в Покрове съестными припасами, приносит иногда один из тамошних мецан к острогу для продажи по умеренной таксе, доставляемой в общем присутствии градской полиции и думы при уездном стряпчем, но не воспрещается арестантам покупать оные и у других торговцев» [1, л. 7–8].

4 (16) декабря датирован «всеподданнейший доклад» А.И. Казарского о состоянии тюрем и госпиталей в Чебоксарах и Свияжске [1, л. 5]. Через 11 дней товарищ министра внутренних дел Н.П. Новосильцев получил от А.Х. Бенкендорфа указание: «Его Величество государь император высочайше повелеть мне изволил препроводить к вашему превосходительству прилагаемую при сем выписку из донесения флигель-адъютанта его величества капитана второго ранга Казарского о состоянии осмотренных им в Чебоксарах и Свияжске тюрем и госпиталей к тому, чтобы вы, милостивый государь, сделали чебоксарскому городничему выговор за оказавшийся в тамошней больнице беспорядок» [1, л. 9].

Ответная реакция тех, кому адресовались доклады, учитывая скорость тогдашних перемещений и доставки даже фельдъегерской почты, была молниеносной. По рапортам Казарского от 21 и 22 ноября (3–4 декабря), уже 8 (20) декабря А.Х. Бенкендорф уведомил Н.П. Новосильцева о состоянии больниц и острогов в городах Василь-Сурск и Нижний Новгород с требованием устранить выявленные нарушения.

Особого внимания всех, кто был вовлечен в эту инспекцию и реагирование на ее результаты, удостоился Саратовский тюремный замок, построенный в 1827 году. Он выполнял не только функцию губернского острога, но и был пересыльной тюрьмой: через него проходил «этап» транспортировки осужденных из центральных губерний в Сибирь. Поэтому об устранении обнаруженных Казарским замечаний в этом заведении, имевшем общеимперское значение, 18(30) января 1832 г. графу Бенкендорфу докладывал один из его ближайших подчиненных и соратников – исправляющий должность начальника пятого округа Корпуса жандармов, включавшего в себя большую часть империи, в том числе Сибирь, полковник Александр Петрович Маслов [1, л. 9, 12]. Вот, что он пишет.

«Состоящий в Саратовской губернии корпуса жандармов майор Быков доносит, что господин флигель-адъютант Казарский, при осмотре Саратовского тюремного замка, нашёл следующее беспорядки.

1) Тесное помещение арестантов в казармах, происходящее от задержания пересыльных в Сибирь и другие места, потому что канцелярия губернского правления несвоевременным требованием кормовых денег пропустила этапный день.

2) В тюремной больнице не имеется оловянной посуды и не соблюдается должной чистоты.

3) Некоторые арестанты объявили, что они имеют различные жалобы, но принести их не знают кому, ибо губернского прокурора давно уже они не видят, которого в присутствии господина флигель-адъютанта Казарского, в том уличили.

4) По расспросу арестантов и кашеваров о припасах, выдаваемых для варенья пищи, и по соображении с расходом, записываемым в книгу, господин-флигель адъютант Казарский открыл, что от круп и постного масла смотритель имеет выгоды ежедневно по 6 руб., а сверх того и доброходное подаяние записывается в книгу не в том количестве, в каком его приносят, ибо по книге более 30 калачей в сутки никогда не поступало, а в день осмотра тюремного замка господином Казарским оных собрано до 60.

5) Употребляемый арестантами в пищу хлеб найден с песком.

Сии беспорядки и злоупотребления тюремного смотрителя господин флигель-адъютант довел до сведения господина исправляющего должность Саратовского гражданского губернатора² и поставил на вид губернскому прокурору. Вследствие того, по распоряжению первого, пересыльные арестанты отправлены из Саратова по принадлежности, а

¹ Комиссариат – административная единица в составе уезда при Александре I.

² В этот период должность занимал Федор Лукич Переверзев.

смотритель удален от должности, и место его поручено другому чиновнику под строгим наблюдением исправляющего должность Саратовского полицмейстера, как в отношении пищи и чистоты, так и верной записи доброходного подаяния, о чем вашему высокопревосходительству представить честь имею» [1, л. 10–12].

Нарушения такого рода Казарский находил везде, куда приезжал. И, как видим, на основе его рапортов делались немедленные оргвыводы. Например, посещая в январе 1832 г. уездный город Петровск Пензенской губернии, Казарский выявил при осмотре местной больницы, что «в финансовой книге последняя запись была внесена в апреле 1831 года» [8, с. 92]. На сведения об этом император отреагировал так: «чтобы с виновных было немедленно и строго взыскано» [8, с. 92].

На основании вышеизложенного можно заключить, что острый глаз, неутомимость и кристальная честность Александра Ивановича Казарского в качестве ревизора, в сочетании с ореолом народного героя, давали блестящий результат: арестантов переставали обворовывать (хотя бы на время), больным шили новые простыни, колпаки и халаты, обитателей «казенных домов» начинали лучше кормить. А городничие и губернские прокуроры вдруг вспоминали о своих прямых обязанностях. Из сохранившихся в федеральных архивах документов видно, что начальство (в том числе император) Казарским, по итогам его «поволжского вояжа» осталось очень довольно.

Источники и литература (References):

1. ГА РФ. Ф. 109. Оп. 6. Д. 688. Л. 1.
2. РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Ед. хр. 101.
3. РГИА. Ф. 1287. Оп. 12. Д. 930.
4. РГИА. Ф. 1287. Оп. 12. Д. 939.
5. РГИА. Ф. 1287. Оп. 12. Д. 946.
6. РГИА. Ф. 1287. Оп. 12. Д. 949.
7. РГИА. Ф. 1341. Оп. 263. Д. 64.
8. Романов В.В., Абдрахманова Е.Р. Противодействие местных подразделений корпуса жандармов политической полиции должностным проступкам и преступлениям в российской империи в 1826—1860 гг. // Симбирский научный вестник. 2014. № 2(16). С. 85–94.
9. Северная пчела. 07.11.1831. № 253. С. 1.
10. Ульянова Л.В. Александр Казарский. Увидеть в герое человека // Ульянова Л.В. Севастополь. История страны в лицах. СПб.: Алетейя, 2022 С. 29–47.